

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
КИЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«АСОЦІАЦІЯ ЦИВІЛІСТІВ УКРАЇНИ»**

**ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРИВАТНОПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ
НАБУТТЯ, ПЕРЕДАЧІ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА
ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТИВНИХ
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ**

**Матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої пам'яті професора Ч. Н. Азімова**

**м. Харків,
16 грудня 2016 р.**

УДК 347(477)
ББК 67.9 (4УКР)304
С91

Відповідальний за випуск доц. *В. В. Надьон*

Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 16 грудня 2016 р.). – Х.: 2016... -352 с.

16 грудня 2016 року кафедрою цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого разом з Київським регіональним центром Національної академії правових наук України і Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація цивілістів України» проведена науково-практична конференція, присвячена 85-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрН України Чингізхана Нуфатовича Азімова, в якому прийняли участь не тільки викладачі, аспіранти, студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а й науковці інших юридичних вузів, а також практичні робітники.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобувачів та студентів.

Видання адресоване науковим співробітникам, аспірантам, викладачам юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також працівникам суду, адвокатури, органів юстиції, практикуючим юристам, іншим особам, які вивчають і застосовують цивільне та господарське законодавство.

УДК 347(477)
ББК 67.9 (4УКР)304

Коструба А. В.,

*науково-навчальний юридичний інститут
ДКВЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
професор кафедри цивільного права
доктор юридичних наук, доцент*

МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ДЕРЖАВОЮ: ПРАВОВІ РЕАЛІЇ

Відповідно до статті 2 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. Крім того, учасниками цивільних відносин є держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

Якщо участь фізичних осіб та юридичних осіб як суб'єктів цивільного права забезпечується через їх персональну правосуб'єктність (правоздатність та дієздатність), то участь держави в цивільних правовідносинах має певні специфічні риси. Вказане обумовлено публічно-правовою природою держави.

Відповідно до статті 1 Конституції України, Україна є суверена і незалежна, демократична, соціальна і правова держава. В юридичній площині держава Україна розглядається перш за все, як політична організація громадського суспільства. В наведеному контексті специфічність держави, крім іншого, полягає у відсутності у неї самостійної правосуб'єктності в цивільному праві України. І це не випадково, отже участь держави в цивільних правовідносинах має спеціально орієнтований характер відносно її правової природи. Що мається на увазі?

Сутність держави розкривається через ознаки останньої, які складають її політико-юридичну характеристику (державний суверенітет, публічна політична організація влади зі спеціальним апаратом управління та примушення, монополія на нормотворчість тощо). Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, є її основною функцією. Реалізація

цієї функції забезпечується переважно публічно правовим інструментарієм.

Участь держави в приватному праві має на мету належне виконання нею функцій держави в публічному праві. Так, держава вступає в цивільні правовідносини для задоволення своїх потреб в товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання найважливіших соціально-економічних проблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації державних і міждержавних цільових програм, забезпечення функціонування державних органів, що утримуються за рахунок Державного бюджету України тощо.

Участь держави в цивільних правовідносинах в Україні здійснюється за посередництвом похідної діяльності функціонування її механізму, тобто державного апарату, елементом якого є орган державної влади (далі - ОДВ).

Відповідно до статті 170 ЦК України держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Такому органу присутні наступні ознаки: 1) ОДВ діє від імені держави; 2) ОДВ утворюється в конституційний спосіб; 3) виконує властиві йому функції, використовуючи для цього відповідні форми і методи (наділений в зв'язку з цим владними повноваженнями, в тому числі можливістю застосування в разі потреби заходів примусу); 4) ОДВ має відповідну компетенцію (коло ведення); 5) здійснює свою компетенцію трьома способами: прийняттям нормативних актів (розпоряджень загального характеру); прийняттям правозастосовних актів (розпоряджень індивідуального характеру); конкретно-організаційною діяльністю; 6) наявність організаційної структури ОДВ; 7) майнова самостійність ОДВ; 8) в процесі реалізації майнових прав ОДВ виступає в якості юридичної особи.

З наведеного виникає питання правової природи відносин між органом державної влади та державою, під час участі останньої в цивільних правовідносинах.

В теорії цивільного права з наведено декілька конфігурацій участі держави в цивільних правовідносинах. Відповідно до першої, орган державної влади є віддзеркаленням держави. ОДВ

ототожнюється з нею. Друга модель участі держави в цивільних правовідносинах передбачає формування між державної та органом державної влади відносин представництва в цивільному праві.

Аналізуючи ці моделі необхідно звернути увагу, що поняття держава значно ширше за поняття органу державної влади, включає в себе інші формації, наприклад Український народ тощо. Держава не може бути синхронізована з одним з елементів механізму державного управління. Далеко не кожний орган державної влади має цивільну дієздатність забезпечити участь держави в цивільних правовідносинах. Наприклад Верховна рада України та Кабінет міністрів України такої приватно-правової можливості не має, оскільки не є юридичною особою.

При інших рівних умовах, якщо орган державної влади як учасник цивільних правовідносин «зліти» з державою, відбудеться поєднання двох суб'єктів цивільного права (юридичної особи і держави) в «мегасуб'єкт», в результаті чого ми маємо можливість сформулювати висновок, що держава або є юридичною особою або є квазісуб'єктом цивільного права України. Кожен з наведених висновків є помилковим.

Характер другої моделі передбачає здійснення органом державної влади, в межах наданих йому повноважень, суб'єктивних цивільних прав і виконання юридичних обов'язків держави, як самостійного учасника цивільних правовідносин. В такому разі ОДВ реалізує не власну компетенцію, яка присутня йому в сфері публічного права, а виконує нехарактерні, але дозволені та надані державою повноваження на вчинення правочинів від імені держави та в її інтересах.

В результаті таких дій права та обов'язки виникають, змінюються або припиняються у держави, а ні у її органу публічної влади. Така думка автора пов'язана з тим, що держава, в силу її правової сутності як засобу організації політичної влади, що створює умови для компромісу інтересів різних класів і соціальних груп має виключно публічну правосуб'єктність.

Приватна правосуб'єктність держави в цивільному праві України відсутня, що пояснюється її факультативним характером. Проте, в силу наявної необхідності, у випадках визначених актами цивільного законодавства України, недостатній рівень дієздатності

держави компенсується за допомогою інституту представництва (за аналогією інституту опіки та піклування).

Наведене дозволяє дійти до наступного висновку. Держава не має власної приватно-правової дієздатності. В той же час держава є учасником цивільних правовідносин. Недостатній рівень дієздатності держави в цивільному праві України компенсується іншим суб'єктом права - органом державної влади як юридичною особою за посередництвом інституту представництва. Саме в цьому на думку автора полягає природа відносин держави та відповідного органу державної влади в цивільному праві України.

Жорнокуй Ю. М.,

*завідувач кафедри цивільного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ
доктор юридичних наук, доцент*

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПРАВОМ

Зловживання правом (як правова категорія) досить точно відображає сутність правового явища, що часто виникає через невідповідність правових (рівних для певної категорії суб'єктів) і фактичних (майнових, організаційних та ін.) індивідуальних можливостей, які не часто бувають однаковими навіть у двох осіб. Отже, рівні правові можливості економічно/організаційно нерівноправних суб'єктів можуть бути використані на шкоду одному з них: право з його принципом формальної рівності може спонукати недобросовісного суб'єкта скористатися своїми можливостями для задоволення власних інтересів, використовуючи при цьому закріплені за ним права та ігноруючи законні інтереси інших осіб з незначними фактичними можливостями, аби відстояти свої інтереси.

Саме зловживання суб'єктивним корпоративним правом є однією з найпоширеніших підстав виникнення охоронного корпоративного зв'язку. Адже досягнення корпоративних інтересів і здійснення корпоративних прав одними учасниками (акціонерами) є можливим лише за умови належного і добросовісного використання